

Крамченкова В.О., Машинська М.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ СТРАТЕГІЙ В
МІЖОСОБИСТІСНОМУ СПІЛКУВАННІ У ВИРОБНИЧОМУ
КОЛЕКТИВІ**
**FEATURES OF BEHAVIORAL STRATEGIES IN INTERPERSONAL
COMMUNICATION IN A PRODUCTION TEAM**

The work is devoted to determining the characteristics of behavioral strategies in interpersonal communication of workers, depending on the nature of professional activity. It has been established that the distinctive features of behavior in interpersonal communication of “Managers” are competitive strategies to achieve individual influence and high social status in the group with an average degree of dependence-independence and sociability. “Creative” people are distinguished by their desire for greater independence from group standards while striving for contact and selective emotional connections against the backdrop of a tendency to compromise and avoid conflicts. “Workers” are characterized by an average level of expression for all strategies of social behavior with a relatively greater tendency to depend on the group.

Keywords: *interpersonal communication, behavior strategy, nature of professional activity, production team*

Глобальні світоглядні трансформації та підвищення соціальних вимог до професіоналізму та конкурентоспроможності у сучасному світі обумовлюють актуальність досліджень організаційної поведінки та міжособистісного спілкування у виробничому колективі. Так, вивченню соціальної поведінки у різних сферах діяльності, характеристики основних її проявів та виявленню способів прогнозування присвячено роботи сучасних науковців (Блинова О.Є., 2013; Лякішева А.В., 2012, 2015; Орбан-Лембрик Л., 2009, 2019 та ін.). Поведінка особистості регулюється системою диспозицій, що відображає фіксовані в соціальному досвіді установки на сприйняття та вчинки у спілкуванні та діяльності. Особливої значущості в цьому аспекті набувають міжособистісні стратегії для досягнення бажаного рівня й соціальної взаємодії у сфері професійної діяльності. Спілкування в трудовому колективі – це складний процес, що протікає від встановлення контактів до розвитку взаємодії та складання взаємин. Головна функція спілкування – це організація спільної діяльності людей, яка передбачає вироблення єдиної стратегії взаємодії, що можливо тільки на основі узгодження їх позицій. Отже, визначення психологічних особливостей міжособистісного спілкування у підрозділах із різним характером професійної діяльності у виробничому колективі набуває актуальності в

контексті індивідуального стилю соціальної взаємодії, що утворюють типові стратегії організації соціального простору.

Мета роботи – виявити особливості поведінкових стратегій в міжособистісному спілкуванні працівників у залежності від характеру професійної діяльності.

Дослідження та порівняльний аналіз поведінкових особливостей міжособистісного спілкування проводилося за допомогою методики «Q-сортування» тенденцій поведінки в групі (В. Стефансон). У дослідженні брали участь 60 осіб. Оскільки наше дослідження спрямоване на виявлення особливостей міжособистісного спілкування у працівників у залежності від характеру професійної діяльності, було сформовано 3 дослідницькі групи – 1 група «Управлінці» – 20 менеджерів; 2 група «Креативні» – 20 дизайнерів; 3 група «Робітники» – 20 працівників виробництва. Середній вік досліджуваних 32 роки з них 38 жінок та 22 чоловіка.

Результати частотного аналізу поведінкових стратегій наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Рівневий розподіл поведінкових стратегій спілкування у досліджуваних груп (%)

Стратегії поведінки	Частота поведінкових стратегій за групами (%)									Достовірність відмінностей	
	Група 1 «Управлінці»			Група 2 «Креативні»			Група 3 «Робітники»				
	в	с	н	в	с	н	в	с	н	χ^2	p
Незалежність-залежність	10	80	10	35	65	0	15	65	20	39.64	p<0,01
Комунікабельність – нетовариськість	15	80	5	40	50	10	35	65	0	28.59	p<0,01
Боротьба – уникнення	70	15	15	10	85	5	15	80	5	128.83	p<0,01

Примітка: в – високий рівень, с-середній рівень, н – низький рівень

Як свідчать результати дослідження, за стратегією «незалежність-залежність» в групі 1 «Управлінці» 10% мають високий, 80% середній та 5% низький рівні, в групі 2 «Креативні» – 35% високий та 65% середній рівні, в групі 3 «Робітники» – 15% – високий, 65% середній та 20% низький рівні вираженості цієї тенденції у поведінці. З отриманих даних видно, що у в усіх групах досліджуваних за тенденцією «незалежність-залежність» переважає середній рівень, при цьому в групі 1 «Управлінці» цей показник – 80%, а у 2 групі «Креативні» та 3 групі «Робітники» він складає 65%. Порівняння розподілів за стратегією «залежність-незалежність» за групами із різним характером професійної діяльності свідчить про достовірні відмінності даних ($\chi^2_{\text{мп}} = 39.64$, p<0,01). Отже, на відміну від «Управлінців» та «Робітників», «Креативні» більш схильні до незалежності (35%), тобто

внутрішнє і зовнішнє прагнення не приймати групові стандарти. Найбільш схильними до залежності від групових норм та стандартів у професійному спілкуванні серед досліджуваних груп виявилися «Робітники» (20% низький рівень за параметром «незалежність-залежність»).

За поведінковою стратегією «комунікабельності – нетовариськості» в групі 1 «Управлінці» 15% мають високий рівень, 80% – середній рівень, 5 % низький рівень; у 2 групі «Креативні» 40% мають високий, 50% - середній, 10 % низький рівень; рівневий розподіл в групі 3 «Робітники» представлений високим (35%) та середнім (65%) рівнями. Порівняння розподілів за стратегією «комунікабельності – нетовариськості» за групами із різним характером професійної діяльності показує достовірні відмінності даних ($\chi^2_{\text{эмп}}=28.59$, $p<0,01$). Отже, до комунікабельності, контактності та формуванню близьких емоційних зв'язків більш схильними виявляються «Креативні» та робітники ніж «Управлінці».

За поведінковою стратегією «боротьби – уникнення» в групі 1 «Управлінці» 70% мають високий рівень, 15% – середній рівень, 55 % низький рівень; у 2 групі «Креативні» 10% мають високий, 85% – середній, 5 % низький рівень; рівневий розподіл в групі 3 «Робітники» – 15% високий, 80% – середній, 5 % низький рівень. Отже, у «Креативних» та «Робітників» переважає середній рівень за цією стратегією спілкування, а у «Управлінців» – високий ($\chi^2_{\text{эмп}}=128.83$, $p<0,01$), що свідчить про прагнення впливати на інших й групові процеси та досягнення високого статусу в системі міжособистісних взаємин досліджуваних із управлінським характером професійної діяльності.

Таким чином, дослідження тенденцій поведінки в групі, виявило, що відмінними рисами поведінки в міжособистісному спілкуванні «Управлінців» є конкурентні стратегії задля досягнення індивідуальної впливовості та високого соціального статусу у групі при середньої вираженості залежності-незалежності та комунікабельності. «Креативні» відрізняються прагнення до більшої незалежності від групових стандартів при прагненні до контактності та виборчих емоційних зв'язків на тлі схильності до компромісів та уникнення конфліктів. «Робітників» характеризує середній рівень вираженості за всіма стратегіям соціальної поведінки із порівняно більшою схильністю до залежності від групи.